

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2026

ЖИЛД 11
СОҢ 2

2026

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
20.04.2026

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 11, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi
Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Kemalettin Aydin
профессор Sağlık Bilimleri Üniversitesi ректори, **ORCID**
ID: 0000-0003-0714-7075

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Оринов Фирдавс Суръатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очиллов Улдуғбек Усмонович
DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиева
DSc, Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович
Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхисси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Алимов Жалолiddин Усмон ўғли
PhD, Доцент Тошкент Давлат тиббиёт университети
Чирчиқ филиали, **ORCID ID:** 0009-0009-3959-9878

Саидов Садаммир Аброрович
тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдужаббарович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайберганиевна
тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзСББ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нејрорехабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович
тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат тиббиёт университети.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Сайфутдинов Зайниддин Асамутдинович
PHD, Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-
амалий тиббиёт маркази, **ORCID ID:** 0009-0007-5270-1297

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна
директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi
профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Kemalettin Aydin
профессор, ректор Университета медицинских наук (Sağlık Bilimleri Üniversitesi), **ORCID ID:** 0000-0003-0714-7075

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очлов Улугбек Усманович
DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна
DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович
Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Алимов Жалолиддин Усмои угли
PhD, Доцент Чирчикского филиала Ташкентского Государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0009-0009-3959-9878

Саидов Садаммир Аброрович
доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
доктор медицинских наук, Ташкентский государственный медицинский университет, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна
доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджараев Эльбек Миршавкатович
Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович
доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный медицинский университет. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Сайфутдинов Зайниддин Асамутдинович
PHD, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии **ORCID ID:** 0009-0007-5270-1297

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Kemalettin Aydin

*Professor, Rector of Health Sciences University (Sağlık Bilimleri
Universitesi), ORCID ID: 0000-0003-0714-7075*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent State
Medical University. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Alimov Jaloliddin Usmon Ugli

*PhD, Associate Professor at Chirchik Branch of Tashkent State
Medical University, ORCID ID: 0009-0009-3959-9878*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent State
Medical University, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Medical University
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Sayfutdinov Zayniddin Asamutdinovich

*PHD, Republican Specialized Scientific and Practical Medical
Center of Pediatrics ORCID ID: 0009-0007-5270-1297*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Negmadjanov Bakhodur Boltayevich, Makhmudova Sevara Erkinovna.**
ETIOLOGY AND MOLECULAR GENETIC IDENTIFICATION OF CONGENITAL FEMALE GENITAL TRACT ANOMALIES.....12
2. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Khabiba Mizrobjonovna.**
ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF INFERTILITY IN WOMEN WITH PCOS.....23

ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE MEDICINE

3. **Pardaev Shukur Kuyliyevich, Sharipov Isroil Latipovich.**
MODERN APPROACHES TO ENSURING RESPIRATORY TRACT CONDUCTIVITY DURING MAXILLOFACIAL SURGERY IN CHILDREN.....31

HAEMATOLOGY

4. **Lipartia Mary Givievna, Mutalova Zumrad Sanzhar kizi.**
PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE MANAGEMENT OF HEMOLYTIC ANEMIAS: A NARRATIVE REVIEW.....36
5. **Abdurakhmanova N. R., Kayumov A. A.**
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CD123 (IL3RA) EXPRESSION IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIAS.....45

PEDIATRIC SURGERY

6. **Terebaev Bilim Aldamuratovich, Sultanov Temur Ismailovich.**
CURRENT ISSUES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE RECTAL ULTRA-SHORT SEGMENT FORM OF HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW).....52
7. **Kholmetov Shukhrat Shamkhatovich, Khotamov Khusnitdin Narzullaevich.**
SURGICAL METHODS FOR THE CORRECTION OF RENAL FUNCTION DISORDERS IN CHILDREN.....61

PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE SYSTEM

8. **Mamedova Guzalya Bakirovna, Madiyarova Farina Umidovna.**
OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL CYCLE IN AN INTERNATIONAL ACADEMIC HUB: ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE AND DEVELOPMENT OF A MODEL BASED ON MICROSOFT PROJECT.....68
9. **Uteпов Parkhat Dusembaevich, Rizaev Zhasur Alimdzhанovich, Tukhtarov Bakhrom Eshnazarovich.**
A SYSTEM FOR TRAINING SPECIALISTS IN BIOLOGICAL SAFETY AND BIOLOGICAL PROTECTION IN MEDICAL ORGANIZATIONS.....72

INFECTIOUS DISEASES

10. **Seyfullaeva Bagdagul Skenderbekovna, Abduxalilova Gulnora Kudratullaevna.**
DETERMINATION OF STABILITY CHARACTERISTICS OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS USED IN AN EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT PANEL.....81

11. **Nabieva Dilnoza Djurayevna.**
CLINICAL MANIFESTATIONS OF DERMATOLOGICAL DISEASES IN CHILDREN WITH HIV INFECTION.....94
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Fayzullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Jura ugli, Tukhtaev Shokhzod Eshmurod ugli.**
CASES OF DRUG-INDUCED LIVER DAMAGE IN THE FIBROUS STAGE OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS “B”.....99
13. **Samibaeva Umida Khurshidovna.**
DIAGNOSIS OF BACTERIAL COMPLICATIONS IN COVID-19-ASSOCIATED PNEUMONIA.....108
14. **Samibaeva Umida Khurshidovna.**
ETIOPATHOGENETIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW)116
15. **Shadjalilova Mukarram Salimdjanovna, Xalilova Zuhra Telmanovna.**
MODERN DYNAMICS OF SPREAD AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF BACTERIAL INFECTIONS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT.....125

DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

16. **Tashkenbaeva Umida Alisherovna, Abboskhonova Fotima Khasanovna.**
THE ROLE OF GENETIC AND BEHAVIORAL FACTORS IN FORMING THE SEVERITY OF ALOPECIA IN POSTBARIATRIC PATIENTS130
17. **Tashkenbaeva Umida Alisherovna, Abboskhonova Fotima Khasanovna.**
THE INFLUENCE OF CONCOMITANT DISEASES AND INDIVIDUAL FACTORS ON THE DEGREE OF ALOPECIA IN PATIENTS AFTER BARIATRIC INTERVENTIONS.....135

OTORHINOLARYNGOLOGY

18. **Gasymov Ayaz Veli oglu, Panahiyan Vafa Mustafa oglu, Abilova Farida Arif kyzy, Khatamov Jakhongir Abruevich.**
CONGENITAL CHOLESTEATOMA IN ADULTS.....140
19. **Khatamov Jakhongir Abruevich.**
OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS.....146

MORPHOLOGICAL STUDIES

20. **Khamidova Farida Muinovna, Nojhigitov Azamat Musakulovich.**
THE INFLUENCE OF GSTM1 GENETIC POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF BRONCHIECTASIS.....151
21. **Khamzaev Komiljon Amirovich, Farangiz Bahrom kizi Mamatkulova, Akhmatalieva Mayram.**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF KIDNEY DAMAGE IN CHILDREN WITH IGA NEPHROPATHY.....163

ONCOLOGY AND RADIATION MEDICINE

22. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Khakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon ugli.**
ANALYSIS OF URODYNAMIC PARAMETERS IN THE ASSESSMENT OF OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....173

23. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatona, Khoshimov Bakhodir Bakhromovich.**
MYOSTEATOSIS IN METASTATIC GYNECOLOGIC CANCER: CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....184
24. **Yusupbekov Abrorbek Ahmedjanovich, Tuychiyeva Sabokhat Shavkatovna, Djanklich Saide Mustafayevna.**
A POPULATION-BASED APPROACH TO CERVICAL CANCER: THE CONTEMPORARY IMPORTANCE OF CANCER REGISTRIES, SCREENING, AND SURVIVAL ANALYSIS.....191
25. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Yarmukhamedova Nargiza Anvarovna, Raufov Farkhod Makhmudovich.**
MODERN TREATMENT METHODS OF BREAST CANCER (LITERATURE REVIEW).....199
26. **Karimova Nargiza Sunnatillayevna, Xasanboyev Saidjon G'ayratjon o'g'li.**
OPTIMIZATION OF RADIOTHERAPY PLANNING FOR HEAD AND NECK TUMORS BASED ON THE INTEGRATION OF MULTIPARAMETRIC IMAGING DATA.....206
27. **Zaredinov Damir Arifovich, Li Marina Vladimirovna, Goziev Soyibjon Orivjonovich.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF RADIATION EXPOSURE TO THE SKIN OF THE HANDS OF NUCLEAR MEDICAL PERSONNEL.....218
28. **Minnulin Irkin Rashidovich, Rakhimberdiev Rustam Abdunasirovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Tursunov Sherali Sirozhiddinovich, Urazov Nuriddin Elmurotovich**
UNRESOLVED ISSUES OF MEDICATION RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAW IN BIPHOSPHONATE TREATMENT OF BONE METASTASES FROM PROSTATE CANCER.....224

OPHTHALMOLOGY

29. **Kadirova Aziza Muratovna.**
COMPLEX THERAPY OF RETROBULBAR NEURITIS OF VIRAL ORIGIN.....232
30. **Nazirova Zulfiya Rustamovna, Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Abdullaeva Zulfiya Bakhodirovna.**
CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF VISUAL FUNCTIONS IN CHILDREN WITH PARTIAL ATROPHY OF THE VISUAL NERVE.....237
31. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Karabayeva Iroda Murodjonovna.**
FEATURES OF CARRYING OUT CHILDREN WITH PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA ASSOCIATED WITH STERGE-WEBER SYNDROME.....242

PEDIATRIC DISEASES

32. **Makhmudova Ezoza Oybek kizi. Usmanova Munira Fayzullaevna Kardjavova Gulnoza Abilkasimovna.**
CURRENT DIRECTIONS IN RESPIRATORY THERAPY IN PRETERM INFANTS: PATHOGENESIS MECHANISMS, COMPLICATION PREVENTION MEASURES, AND EVALUATION OF THERAPEUTIC EFFECTIVENESS.....249
33. **Abdullaeva Durдона Rustamovna.**
DIGITAL VISUAL LOAD, ACCOMMODATIVE DISORDERS, AND COGNITIVE FATIGUE IN SCHOOL-AGED CHILDREN.....265
34. **Akhmedzhanova Nargiza Ismailovna.**
ASSESSMENT OF IRON LEVELS DEPENDING ON THE TYPE OF ANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE IN CHILDREN.....273

35. **Fayzakhmatova Feruza Ozod kizi, Khamzaev Komiljon Amirovich, Mamatkulov Bahrom Bosimovich.**
USING MONOCLONAL ANTIBODIES IN THE TREATMENT OF STEROID-SENSITIVE NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN.....281
36. **Khalilov Mirziyod Kholmurot ugli, Khamzaev Komiljon Amirovich, Akhmatalieva Mayram.**
GENETIC BASIS OF STEROID-RESISTANT NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN AND ITS CLINICAL CORRELATIONS.....290
37. **Khamzaev Komiljon Amirovich, Bondarenko Anastasiya Romanovna, Akhmatalieva Mayram.**
EFFECT OF IMMUNOSUPPRESSIVE REGIMENS ON THE RELAPSE RATE AND CUMULATIVE CORTICOSTEROID DOSE IN CHILDREN WITH FREQUENTLY RECURRENT NEPHROTIC SYNDROME.....301

PSYCHIATRY AND NEUROLOGY

38. **Ravshanov Jakhongir, Ashurov Zarifjon.**
THE IMPACT OF SYNTHETIC CATHINONES ON SUICIDAL BEHAVIOR: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENTS WITH DEPENDENCE.....310
39. **Rakhmatullaeva Gulnora Kutpiddinovna, Maksudova Odina Arabbaevna.**
DIAGNOSTIC VALUE OF PHENOTYPIC SIGNS AND THE BEIGHTON AND VAS SCALES IN IDENTIFYING UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN DORSOPATHY.....317
40. **Kuchimova Charos Azamatovna, Ochilov Ulugbek Usmanovich.**
CLINICAL AND DYNAMIC ASSESSMENT OF SOCIAL ACTIVITY AND QUALITY OF LIFE INDICATORS IN ELDERLY PATIENTS WITH DEPRESSIVE CONDITIONS ASSOCIATED WITH PSYCHOORGANIC SYNDROME.....326
41. **Ashurov Zarifjon, Abdulkakharova Gulnoza.**
THE GROWING CHALLENGE OF SYNTHETIC CATHINONES AND PRESCRIPTION DRUG MISUSE IN UZBEKISTAN.....333

MEDICAL REHABILITATION

42. **Kobilov Azizjon Orzikulovich, Saidov Sokhib Saidmurodovich, Yusupov Shukhrat Abdurasulovich.**
COMPLEX REHABILITATION EXPERIENCE OF CONSERVATIVE TREATMENT OF LUMBAR DISC HERNIATION.....340
43. **Isakova Gulchekhra Saitalieva**
EFFICACY OF THE MONTESSORI METHOD IN COMPLEX REHABILITATION OF SCHOOL-AGE CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....346

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

44. **Khaydarov Artur Mikhaylovich, Rakhimov Akbarbek Rasulbek ugli.**
ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS FOLLOWING DENTAL IMPLANTATION.....351
45. **Islamova Nilufar Bustanovna, Nurullayeva Guzal Abdumalikovna.**
IMPROVEMENT OF ADHESIVE TECHNOLOGIES APPLICATION FOR THE PREVENTION OF COMPLICATIONS AFTER TOOTH BLEACHING.....355
46. **Akhmedov Alisher Astanovich, Toyirov Jahongir Sobirovich.**
MODERN CONCEPTS OF TREATMENT IN ACCELERATED TOOTH TISSUE DESTRUCTION.....362

47. **Ortikova Nargiza Khayrullayevna, Khurramova Surayyo Dustmurodovna.**
OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC DENTAL TREATMENT METHODS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....369
48. **Durdiyeva Umida Berdimuradovna, Fattakhov Ravshan Abdurashidovich.**
CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH SOMATIC PATHOLOGY (RHEUMATOID ARTHRITIS): PATHOGENETIC RELATIONSHIPS AND CLINICAL APPROACHES.....376
49. **Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich.**
DENTAL HEALTH ASSESSMENT INDICATORS FOR MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....384
50. **Islamova Nilufar Bustanovna, Nabiyeva Marjona Uktamovna.**
IMPROVING THE METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF COMPLICATIONS DURING THE ADAPTATION PERIOD OF PATIENTS TO REMOVABLE DENTURES.....390
51. **Norqulov Muslim Muhiddin ugli.**
MODERN STRATEGIES AND INNOVATIVE APPROACHES IN COMPREHENSIVE REHABILITATION OF PATIENTS WITH MANDIBULAR FRACTURES.....400
52. **Norqulov Muslim Muhiddin ugli.**
RISK FACTORS ANALYSIS AND MODERN APPROACHES TO THE PREVENTION OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN MANDIBULAR FRACTURES.....406
53. **Hayitova Mehriqul Alijon kizi, Rajabov Otabek Asrorovich.**
ERYTHEMA MULTIFORME EXUDATIVE IN THE ORAL CAVITY.....413
54. **Pulatov Oybek Abdumutolovich**
EFFICACY OF (GANOZHI PLUS) APPLICATION IN ADOLESCENTS FOLLOWING ORTHODONTIC BRACKET SYSTEM TREATMENT.....421
55. **Ismailov Saydimurad Ibragimovich, Zufarov Mirjamol Mirumarovich, Sharapov Nodir Utkirovich, Alieva Salima Bobosafarovna, Abdullaeva Mokhima Abdullaevna, Mirzaev Xondamir Alisher ugli.**
CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH ISCHEMIC HEART DISEASE IN THE SELECTION OF MYOCARDIAL REVASCULARIZATION METHODS.....425

PHARMACOLOGY

56. **Miskinova Fazilat Khudayorovna.**
STUDY OF THE ANALGESIC ACTIVITY OF N-BENZYL CYTISINE DERIVATIVES AND 1-PHENYLISOQUINOLINE DERIVATIVES.....438
57. **Abdurasulova Nargiza Olimovna, Ergashova Madina Muxtorovna.**
HYPOTENSIVE AND ORGANOPROTECTIVE PROPERTIES OF TELMISARTAN, A MEMBER OF THE SARTAN GROUP OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS.....443

INTERNAL MEDICINE

58. **Agababyan Irina Rubenovna, Rustamova Sarvinoz Botir kizi.**
THE IMPORTANCE OF EPICARDIAL ADIPOSE TISSUE IN THE PATHOGENESIS OF CARDIOVASCULAR DISEASES (LITERATURE REVIEW).....448
59. **Fattakhov Rafkat Akramovich**
METABOLIC DISORDERS AND THE RISK OF MULTIMORBIDITY IN PATIENTS WITH COPD.....455

60. **Fattakhova Yulia Edgarovna**
THE RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVELS AND ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND THE SEVERITY OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....466

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

61. **Irismetov Murod Ergashevich, Khoshimov Javlon Tavakkalovich.**
POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY OF THE KNEE JOINT DIAGNOSIS AND ARTHROSCOPIC SURGERY.....476

UROLOGY

62. **Gafarov Rushen Refatovich, Shookla Pooja, Mansurov Umar Makhmudovich.**
THE ROLE OF TRIBULUS TERRESTRIAL PREPARATIONS IN THE TREATMENT OF SEXUAL DISORDERS IN MEN.....484

SURGERY

63. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Norboyev Olim Ibodullayevich, Hasanov Bobur Abduganievich.**
TOTAL COLECTOMY FOR COMPLICATED FORMS OF CROHN'S DISEASE OF THE COLON.....497

64. **Amonov Xudoyberdi Ravshanovich.**
SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC COLOSTASIS: RISK FACTORS FOR UNFAVORABLE OUTCOMES AND STRATEGIES TO IMPROVE POSTOPERATIVE QUALITY OF LIFE.....501

65. **Ruziboev Sanjar Abdusalomovich, Amonov Xudoyberdi Ravshanovich.**
OPTIMIZATION OF THE SELECTION OF SURGICAL TREATMENT METHODS FOR CHRONIC COLOSTASIS BASED ON COMPREHENSIVE CLINICAL AND FUNCTIONAL ASSESSMENT.....519

ENDOCRINOLOGY

66. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna.**
THE SIGNIFICANCE OF THE C47T (RS4880) POLYMORPHISM IN THE SOD2 GENE IN THE DEVELOPMENT AND PERIOD OF COMPLICATIONS OF DIABETES.....529

67. **TOGAYEV Sherkobul Baykobulovich**
FOURNIER GANGRENE (CASE REPORT).....534

68. **Алимова Дурдона Дильмуратовна, Махкамов Акбаржон Мурод угли**
РОЛЬ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНСИТА У ДЕТЕЙ.....538

69. **UMAROVA Nazifa Abduraufovna, SATVALDIEVA Elmira Abusamatovna, SALIKHOVA Kamola Shavkatovna**
CURRENT CONCEPTS OF NECROTIZING ENTEROCOLITIS IN NEWBORNS: PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND NUTRITIONAL SUPPORT.....541

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

UDC 616.345-008.1-089:616-036

RUZIBOEV Sanjar Abdusalomovich

DSc, professor

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

AMONOV Xudoyberdi Ravshanovich

PhD

Samarkand State Medical University, Uzbekistan

**OPTIMIZATION OF THE SELECTION OF SURGICAL TREATMENT METHODS FOR
CHRONIC COLOSTASIS BASED ON COMPREHENSIVE CLINICAL AND
FUNCTIONAL ASSESSMENT**

For citation: Ruziboyev Sanjar Abdusalomovich, Amonov Xudoyberdi Ravshanovich. Optimization of the selection of surgical treatment methods for chronic colostasis based on comprehensive clinical and functional assessment// Journal of Biomedicine and practice. -2026

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19815903>**ABSTRACT**

Chronic colostasis (chronic cologenic constipation) remains one of the most relevant problems in modern abdominal surgery and coloproctology, characterized by a prolonged course, low response to conservative therapy, and a significant decline in patients' quality of life. This article presents a comprehensive assessment of clinical, functional, instrumental, and laboratory parameters influencing the choice of surgical treatment in patients with chronic colostasis. The study considered disease duration, the degree of colonic motility impairment, anatomical and functional changes, patient age, and comorbid conditions, which enabled the development of individualized criteria for selecting the optimal type and extent of surgical intervention. The obtained results contribute to improving the effectiveness of surgical treatment, reducing postoperative complications, and shortening rehabilitation periods.

KEYWORDS: Chronic colostasis, chronic cologenic constipation, intestinal motility, surgical strategy, individualized approach, colorectal surgery, intestinal dysfunction.

РУЗИБОЕВ Санжар Абдусаломович

д.м.н., профессор

Самаркандский государственный медицинский университет

АМОНОВ Худойберди Равшанович

PhD

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан

**ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО КОЛОСТАЗА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ КЛИНИКО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ**

АННОТАЦИЯ

Хронический колостаз (хронический кологенный запор) являясь одной из актуальных проблем современной абдоминальной хирургии и колопроктологии, характеризующейся длительным течением заболевания, низкой эффективностью консервативного лечения и значительным снижением качества жизни пациентов. В данной статье проведена комплексная оценка клинических, функциональных, инструментальных и лабораторных показателей, влияющих на выбор метода хирургического лечения у пациентов с хроническим колостазом. В процессе исследования учитывались продолжительность заболевания, степень нарушения моторики толстой кишки, анатомо-функциональные изменения, возраст пациентов и наличие коморбидного фона, что позволило разработать индивидуальные критерии выбора оптимального объёма и метода хирургического вмешательства. Полученные результаты способствуют повышению эффективности хирургического лечения, снижению частоты осложнений и сокращению сроков реабилитации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хронический колостаз, хронический кологенный запор, моторика кишечника, хирургическая тактика, индивидуальный подход, колоректальная хирургия, дисфункция кишечника.

РУЗИБОЕВ Санжар Абдусаломович

д.м.н., профессор

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд, Ўзбекистан

АМОНОВ Худойберди Равшанович

PhD

Самарканд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон

**СУРУНКАЛИ КОЛОСТАЗНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ
УСУЛЛАРИНИ КОМПЛЕКС КЛИНИК-ФУНКЦИОНАЛ БАҲОЛАШ АСОСИДА
ТАНЛАШНИ ФУНКЦИОНАЛ**

АННОТАЦИЯ

Сурункали колостаз (хроник колаген запор) замонавий абдоминал жарроҳлик ва колопроктологиянинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, касалликнинг узоқ давом этиши, консерватив даволашга паст жавоб бериши ҳамда ҳаёт сифатини кескин пасайтириши билан тавсифланади. Ушбу мақолада сурункали колостаз билан кечувчи беморларда жарроҳлик даволаш усулини танлашга таъсир этувчи клиник, функционал, инструментал ва лаборатор кўрсаткичлар комплекс баҳоланди. Тадқиқот жараёнида касалликнинг кечиш давомийлиги, ичак моторикасининг бузилиш даражаси, анатомик-функционал ўзгаришлар, беморларнинг ёши ва коморбид фон ҳисобга олиниб, жарроҳлик аралашувининг оптимал ҳажми ва усули танлашнинг индивидуал мезонлари ишлаб чиқилди. Олинган натижалар жарроҳлик даволаш самарадорлигини ошириш, асоратлар сонини камайтириш ва реабилитация муддатларини қисқартиришга хизмат қилади.

КАЛИТ СЎЗЛАР: Сурункали колостаз, хроник колаген запор, ичак моторикаси, жарроҳлик тактика, индивидуал ёндашув, колоректал жарроҳлик, ичак дисфункцияси.

КИРИШ: Сўнгги ўн йилликларда сурункали ич қотиши муаммоси нафақат гастроэнтерология, балки умумий ва колоректал жарроҳлик амалиётида ҳам муҳим тиббий-ижтимоий муаммолардан бирига айланди. Аҳоли орасида ушбу патологиянинг кенг тарқалганлиги, узоқ давом этувчи кечиши, консерватив даволаш чораларининг кўп ҳолларда етарли самара бермаслиги ва беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайтириши муаммонинг долзарблигини белгилайди. Сурункали колостаз билан кечувчи ич қотиши шакллари клиник жиҳатдан энг оғир, мураккаб ва даволаш нуқтаи назаридан баҳсли ҳолатлар сирасига киради. Эпидемиологик маълумотларга кўра, ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда сурункали ич қотиши аҳолининг 10–20 фоизда учрайди, ёши катта беморлар орасида эса бу кўрсаткич янада юқори бўлиб, 30 фоизгача етади. Айниқса, ичак

моторикасининг бузилиши билан боғлиқ колаген шакллар беморларнинг кундалик фаолиятини чеклаб, доимий психоемоционал зўриқиш, иш қобилиятининг пасайиши ва ижтимоий мослашувнинг бузилишига олиб келади. Узоқ давом этувчи колостаз фониди қорин дам бўлиши, оғриқ синдроми, дефекация актининг бузилиши, умумий интоксикация белгилари ҳамда иккиламчи метаболик ўзгаришлар ривожланади. Сурункали колостаз патогенезида йўғон ичакнинг мотор-эвакуатор функцияси бузилиши етакчи ўрин эгаллайди. Ичак деворининг мушак қатламида тонус ва перисталтика сусайиши, нерв регуляциясининг издан чиқиши, ичак ичидаги транзит вақтининг кескин узайиши ичак таркибининг узоқ муддат ушланиб қолишига сабаб бўлади. Ушбу жараёнлар вақт ўтиши билан ичак деворида қайтарилмас морфологик ўзгаришлар, мушак толаларининг дегенерацияси ва нерв плексусларининг функционал етишмовчилигига олиб келади. Натижада консерватив даволаш самараси пасаяди ва жарроҳлик аралашувга эҳтиёж пайдо бўлади.

Амалиётда сурункали колостазни даволашнинг дастлабки босқичларида диета, ичакни рағбатлантирувчи фармакологик препаратлар, прокинетик воситалар ва турли реабилитацион усуллар қўлланилади. Бироқ узоқ йиллар давомида олиб борилган консерватив терапия кўплаб беморларда кутилган клиник натижани бермайди. Айрим ҳолларда лаксатив воситаларга қарамлик шаклланади, бу эса ичак моторикасининг янада сусайишига ва патологик жараённинг чуқурлашувига олиб келади. Шу сабабли сурункали колостазнинг оғир ва резистент шаклларида жарроҳлик даволаш ягона самарали усул сифатида кўрилади. Жарроҳлик даволашни режалаштириш жараёнида асосий муаммо оптимал операция турини танлаш билан боғлиқдир. Клиник амалиётда турли ҳажмдаги ичак резекциялари, реконструктив аралашувлар ва комбинацияланган операциялар қўлланилишига қарамай, жарроҳлик натижалари ҳар доим ҳам барқарор ва қониқарли бўлавермайди. Бир хил клиник ташхисга эга бўлган беморларда ҳам операциядан кейинги функционал натижалар кескин фарқланиши кузатилади. Бу ҳолат сурункали колостазнинг клиник ва патофизиологик жиҳатдан бир хил бўлмаганлигини кўрсатади. Шу нуқтаи назардан, беморларнинг умумий соматик ҳолати, ичак моторикасининг бузилиш даражаси, анатомик-функционал ўзгаришлар, касаллик давомийлиги, ёши ва ҳамроҳ касалликларининг мавжудлиги жарроҳлик тактикасини танлашда муҳим аҳамият касб этади. Амалий жарроҳликда индивидуал ёндашув тамойилини қўллаш жарроҳлик даволаш самарадорлигини ошириш, асоратлар сонини камайтириш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради. Сўнгги йилларда сурункали колостазни жарроҳлик йўли билан даволашга нисбатан комплекс ёндашув концепсияси шаклланиб бормоқда. Ушбу ёндашув беморни фақат анатомик нуқсон асосида эмас, балки клиник, функционал ва инструментал кўрсаткичлар мажмуаси асосида баҳолашни назарда тутди. Ичак транзит вақтини аниқлаш, рентгенологик ва эндоскопик текширувлар, функционал диагностика усуллари жарроҳлик қарор қабул қилишда муҳим диагностик мезон сифатида хизмат қилади. Бироқ мазкур кўрсаткичларнинг қайси бири етакчи аҳамиятга эга эканлиги ва уларнинг жарроҳлик тактикаси танлашдаги ўрни ҳозиргача яқдил ҳал этилмаган. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, сурункали колостаз билан кечувчи беморларда жарроҳлик даволаш усулини танлаш масаласи долзарблигича қолмоқда. Мавжуд илмий адабиётларда ушбу муаммони ёритувчи ишлар кўп бўлишига қарамай, жарроҳлик тактикасини индивидуал танлашга қаратилган комплекс баҳолаш мезонлари етарлича тизимлаштирилмаган. Бу эса амалий жарроҳликда турли ёндашувларнинг қўлланилишига ва баъзан қониқарсиз натижаларга олиб келмоқда. Шу сабабли сурункали колостаз билан кечувчи беморларда клиник-диагностик кўрсаткичларни чуқур таҳлил қилиш, уларнинг жарроҳлик даволаш натижалари билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш ва оптимал жарроҳлик тактикасини танлашга йўналтирилган комплекс ёндашувни ишлаб чиқиш муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. Мазкур иш айнан шу муаммони ҳал этишга қаратилган бўлиб, тадқиқот натижалари сурункали колостазни жарроҳлик йўли билан даволаш самарадорлигини ошириш, операциядан кейинги асоратлар сонини камайтириш ва беморларнинг узоқ муддатли функционал натижаларини яхшилашга хизмат қилади.

Материал ва методлар: Мазкур тадқиқот РШТЁИМ Самарқанд филиали жарроҳлик бўлимларида даволанган сурункали колостаз билан кечувчи беморларнинг клиник материалларига асосланган бўлиб, иш ретроспектив ва проспектив таҳлил элементларини ўз ичига олади. Тадқиқот 2018–2024-йиллар оралиғида стационар шароитда жарроҳлик даволаш ўтказилган беморлар маълумотлари асосида олиб борилди. Тадқиқотга жами 124 нафар бемор киритилди. Уларнинг 72 нафари (58,1%) аёллар, 52 нафари (41,9%) эркакларни ташкил этди. Беморларнинг ёши 18 ёшдан 74 ёшгача бўлиб, ўртача ёш $48,6 \pm 2,1$ йилни ташкил этди. Тадқиқотга киритилган барча беморларда ич қотиши камида 3 йил ва ундан ортиқ давом этган бўлиб, консерватив даволаш усуллариغا резистентлик аниқланган. Беморларни танлаб олиш мезонлари сифатида ичак бўшамаслигининг доимий бузилиши, дефекация частотасининг ҳафтасига 2 мартадан кам бўлиши, лаксатив препаратларга қарамлик ва ҳаёт сифатининг сезиларли даражада пасайиши асосий мезонлар сифатида қабул қилинди.

Сурункали колостазда жарроҳликдан кейин функционал тикланиш динамикаси (n=124)

Тадқиқотга ичакнинг органик ўсмалари, яллиғланишли ичак касалликлари ва ўткир жарроҳлик патологиялари аниқланган беморлар киритилмади. Барча беморларда жарроҳлик даволашга тайёрлаш босқичида батафсил клиник текширув ўтказилди. Клиник баҳолаш жараёнида беморларнинг асосий шикоятлари, ич қотишининг давомийлиги, дефекация актининг характери, ичак бўшаши таъминлаш учун қўлланилган дорилар тури ва уларнинг самарадорлиги таҳлил қилинди. Шунингдек, қорин дам бўлиши, оғриқ синдроми, умумий ҳолсизлик ва интоксикация белгиларининг мавжудлиги баҳоланди. Лаборатор текширувлар умумий қон таҳлили, биокимёвий кўрсаткичлар ва электролитлар мувозанатини аниқлашни ўз ичига олди. Узоқ давом этувчи колостаз фонида кузатиладиган метаболик бузилишлар, гемоглобин даражаси ва яллиғланиш маркерларига алоҳида эътибор қаратилди. Инструментал текширувлар мажмуаси барча беморларда мажбурий тартибда ўтказилди. Рентгенологик текширувлар ёрдамида йўғон ичакнинг анатомик ҳолати, ичак бўйлаб транзитнинг секинлашуви ва ичак бўлимларида кенгайиш даражаси баҳоланди. Контрастли ирригография ичак бўйлаб массаларнинг ҳаракат тезлигини аниқлашда асосий диагностик усуллардан бири бўлди. Эндоскопик текширувлар йўғон ичак шиллик қаватининг ҳолатини баҳолаш, иккиламчи патологияларни истисно қилиш ҳамда жарроҳлик даволашга тўғри кўрсатмаларни аниқлаш мақсадида бажарилди. 124 нафар беморнинг 96 нафари (77,4%)да эндоскопик текширув давомида шиллик қаватда иккиламчи дистрофик ўзгаришлар аниқланди, бироқ оператив даволашга тўсқинлик қилувчи органик патология қайд этилмади. Ичак моторикасининг функционал ҳолатини баҳолаш мақсадида ичак транзит вақтини аниқлаш усуллари қўлланилди. Ушбу текширувлар натижасида беморларнинг аксариятида йўғон ичак бўйлаб транзитнинг сезиларли даражада секинлашуви қайд этилди. Ўртача транзит вақти 96 ± 8 соатни ташкил этди, бу меъёрий кўрсаткичлардан сезиларли даражада юқори эканлигини кўрсатди. Жарроҳлик даволашга кўрсатмаларни аниқлаш жараёнида клиник, инструментал ва

лаборатор маълумотлар комплекс тарзда баҳоланди. Ҳар бир беморда жарроҳлик аралашув ҳажми индивидуал тарзда танланди. Операциялар режалаштирилган тартибда, умумий беҳушлик остида бажарилди. Операция давомида ичак деворининг морфологик ҳолати, унинг кенгайиши ва перисталтик фаоллиги баҳоланди. Операциядан кейинги даврда беморлар эрта ва кечки асоратлар бўйича динамик кузатув остида бўлди. Ичак фаолиятининг тикланиш вақти, мустақил дефекация пайдо бўлиш муддати, операциядан кейинги оғриқ синдроми ва умумий ҳолат баҳоланди. Беморларнинг узоқ муддатли натижалари 6 ой ва 12 ой давомида амбулатор кузатув асосида таҳлил қилинди. Олинган натижалар статистик жиҳатдан қайта ишланиб, кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқликлар аниқланди. Статистик таҳлил жараёнида ўртача қийматлар, нисбий кўрсаткичлар ва ишончлилик даражалари ҳисоблаб чиқилди. Натижалар асосида сурункали колостаз билан кечувчи беморларда жарроҳлик даволаш тактикасини танлаш бўйича амалий хулосалар ишлаб чиқилди.

Натижалар: РШТЁИМ Самарқанд филиали жарроҳлик бўлимларида сурункали колостаз билан даволанган беморларнинг клиник кузатувлари натижалари таҳлили жарроҳлик даволаш тактикасини танлашда комплекс ёндашувнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Тадқиқотга киритилган 124 нафар беморда касалликнинг узоқ давом этиши, консерватив даволаш усулларига резистентлик ва ичак моторикасининг чуқур бузилиши устун клиник белгилар сифатида қайд этилди. Беморларнинг аксариятида ич қотиши давомийлиги 5 йилдан ортиқ бўлиб, ўртача давомийлик $7,8 \pm 0,6$ йилни ташкил этди. Дефекация частотаси ҳафтасига ўртача $1,3 \pm 0,2$ марта бўлиб, кўпчилик беморлар ичак бўшагини таъминлаш учун доимий равишда лаксатив препаратлардан фойдаланишга мажбур бўлган. Беморларнинг ****89,5%****ида метеоризм, ****76,6%****ида қорин соҳасида оғриқ синдроми, ****68,5%****ида умумий ҳолсизлик ва интоксикация белгилари аниқланган. Инструментал текширувлар натижалари ичак мотор-эвакуатор функциясининг сезиларли даражада бузилганлигини кўрсатди. Контрастли ирригография ва транзит вақтини аниқлаш усуллари асосида йўғон ичак бўйлаб транзитнинг кескин секинлашуви барча беморларда қайд этилди. Ўртача транзит вақти 96 ± 8 соатни ташкил этиб, бу кўрсаткич физиологик меъёрлардан бир неча баравар юқори эканлиги аниқланди. Айрим беморларда ичак бўлимларида кенгайиш ва ичак деворининг тонуси пасайиши билан кечувчи морфологик ўзгаришлар кузатилди.

1-жадвал. Сурункали колостазда жарроҳлик усулини танлашга таъсир этувчи комплекс кўрсаткичлар (n=124)

Баҳолаш блоки	Кўрсаткичлар	Амалий аҳамияти (танлов учун)
Клиник маълумотлар	Ич қотиш давомийлиги (ўртача $7,8 \pm 0,6$ йил), дефекация частотаси (ҳафтасига $1,3 \pm 0,2$ марта), лаксативга қарамлик	Узоқ давом этиш ва лаксативга қарамлик — оғир дисмотиллик ва прогнозни ёмонлаштирувчи омил
Симптомлар профили	Метеоризм (89,5%), оғриқ (76,6%), ҳолсизлик/интоксикация (68,5%)	Симптомлар оғирлиги операция ҳажми ва реабилитацияни режалаштиришда муҳим
Инструментал диагностика	Ирригография, контраст транзит текшируви, колоноскопия	Органик тўсиқни истисно қилиш ва мотор-эвакуатор бузилишни тасдиқлаш
Функционал кўрсаткич	Йўғон ичак транзит вақти: 96 ± 8 соат	Транзит вақти юқори бўлса — операциядан кейин тикланиш муддати узайиши эҳтимоли юқори

Баҳолаш блоки	Кўрсаткичлар	Амалий аҳамияти (танлов учун)
Эндоскопик ҳолат	Шиллик қаватда иккиламчи дистрофик ўзгаришлар (77,4%), органик патология йўқ	Асосий механизм — функционал-мотор дисфункция эканини кўрсатади
Коморбид фон	Ёш (18–74; ўртача 48,6 ± 2,1), ҳамроҳ касалликлар	Коморбидлик юқори бўлса — асоратлар хавфи ортиб, “сақловчи/кам травматик” тактика афзал
Интраоперацион баҳолаш	Ичак кенгайиши, мушак қатлами юпқалашуви, перисталтика пасайиши	Морфологик деградация чуқур бўлса — функция тўлиқ тикланмаслиги мумкин

Эндоскопик текширувлар натижаларига кўра, беморларнинг ****77,4%****ида йўғон ичак шиллик қаватида иккиламчи дистрофик ўзгаришлар аниқланган бўлса-да, жарроҳлик даволашга тўсқинлик қилувчи органик патологиялар қайд этилмади. Ушбу ҳолат сурункали колостазнинг функционал-мотор бузилишлар билан боғлиқ эканлигини яна бир бор тасдиқлади. Жарроҳлик аралашувларидан олдинги клиник ва инструментал кўрсаткичларнинг таҳлили жарроҳлик тактикасини индивидуал танлаш зарурлигини кўрсатди. Операция вақтида ичак деворининг ҳолати баҳоланганида, беморларнинг катта қисмида мушак қатламининг юпқалашуви, ичак кенгайиши ва перисталтик фаолликнинг сезиларли даражада пасайганлиги аниқланган. Ушбу интраоперацион топилмалар олдиндан ўтказилган диагностик текширувлар натижалари билан мос келди. Операциядан кейинги эрта даврда ичак фаолиятининг тикланиш муддати беморлар ўртасида сезиларли фарқланишни кўрсатди. Мустақил дефекация ўртача 3,9 ± 0,4 кунда қайд этилди. Беморларнинг аксариятида операциядан кейинги даврда метеоризм ва оғриқ синдромининг босқичма-босқич камайиши кузатилди. Эрта операцион асоратлар 8,9% ҳолатда аниқланиб, улар асосан ичак парези ва вақтинчалик диспептик бузилишлар билан боғлиқ бўлди. Операциядан кейинги кечки даврда беморларнинг функционал ҳолати ва ҳаёт сифати баҳоланди. 6 ой давомида олиб борилган амбулатор кузатув натижаларига кўра, беморларнинг ****81,5%****ида дефекация частотаси ҳафтасига камида 3–4 мартагача ошгани, лаксатив препаратларга эҳтиёжнинг сезиларли даражада камайгани қайд этилди.

2-жадвал. Индивидуал танлаш алгоритми: клиник-функционал профилга кўра жарроҳлик тактикаси

Профил (клиник-функционал)	Асосий мезонлар	Тактика мақсади	Тавсия этиладиган ёндашув (умумий)
I. Ўрта оғир функционал колостаз	Давомийлик ≤5 йил, транзит нисбатан кам узайган, органик патология йўқ	Моторика тикланишини кўллаб-қувватлаш, асоратларни камайтириш	Индивидуал “кам ҳажмли/сақловчи” ёндашув, реабилитация ва прокинетик стратегия билан
II. Оғир, резистент колостаз	Давомийлик >5 йил, лаксативга қарамлик, транзит сезиларли узайган	Барқарор транзитга эришиш	Комплекс баҳолашдан кейин оптимал ҳажмда жарроҳлик аралашув (ҳажм индивидуал)
III. Морфологик ўзгаришлар устун	Ичак кенгайиши, мушак қатлами деградацияси, перисталтика паст	Қайтарилмас ўзгариш фонида оптимал функционал натижа	Прогнозни ҳисобга олган ҳолда “мақсадли” жарроҳлик тактика + узок реабилитация режаси

Профил (клиник-функционал)	Асосий мезонлар	Тактика мақсади	Тавсия этиладиган ёндашув (умумий)
IV. Юқори коморбид хавфли бемор	Қўшимча касалликлар, ёш катта, метаболик бузилишлар	Асорат хавфини минималлаштириш	Кам травматик, босқичма-босқич ва эҳтиёткор тактика, мультидисциплинар тайёргарлик

Қорин дам бўлиши ва оғрик синдроми билан боғлиқ шикоятлар беморларнинг катта қисмида деярли йўқолган. 12 ойлик кузатув натижалари жарроҳлик даволашнинг узок муддатли самарадорлигини тасдиқлади. Беморларнинг **78,2%**ида ичак фаолияти барқарорлашган, дефекация акти физиологик ритмга яқинлашган. Қолган беморларда эса ичак фаолияти қисман яхшиланган бўлиб, улар даврий консерватив қўллаб-қувватловчи терапияга муҳтож бўлган. Статистик таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, жарроҳликдан олдинги транзит вақтининг юқори бўлиши ва ичак деворидаги морфологик ўзгаришларнинг чуқурлиги операциядан кейинги тикланиш муддати билан бевосита боғлиқ бўлган. Ушбу кўрсаткичлар жарроҳлик тактикасини танлашда муҳим прогностик омиллар сифатида баҳоланди. Олинган натижалар сурункали колостаз билан кечувчи беморларда жарроҳлик даволаш усулини танлашда клиник, инструментал ва интраоперацион маълумотларни комплекс баҳолаш юқори самарадорликка эга эканлигини кўрсатди. Индивидуал ёндашув асосида танланган жарроҳлик тактика беморларнинг функционал ҳолатини яхшилаш, операцион асоратлар сонини камайтириш ва узок муддатли ижобий натижаларга эришиш имконини берди. Ўтказилган тадқиқот натижалари сурункали колостаз билан кечувчи беморларни жарроҳлик йўли билан даволаш масаласида индивидуал ва комплекс ёндашувнинг устувор аҳамиятга эга эканлигини тасдиқлади. РШТЁИМ Самарқанд филиали базасида кузатилган 124 нафар беморнинг клиник ва инструментал кўрсаткичлари таҳлили шуни кўрсатдики, касалликнинг узок давом этиши ва консерватив даволашга резистентлиги фонидида ичак мотор-эвакуатор функциясининг чуқур бузилиши шаклланади, бу эса жарроҳлик аралашувни муқаррар ҳолга келтиради.

3-жадвал. Операциядан кейинги натижаларни баҳолаш (амалий индикаторлар)

Давр	Асосий кўрсаткич	Натижа (сизнинг маълумотларингиз асосида)	Клиник талқин
Эрта давр	Мустақил дефекация пайдо бўлиши	3,9 ± 0,4 кунда	Эрта тикланиш — тактика тўғри танланганини билдиради
Эрта асоратлар	Асосан функционал (парез ва диспепсия)	8,9%	Танлаш индивидуал бўлгани асоратларни камайтирган
6 ой	Дефекация ≥3–4 марта/ҳафта, лаксатив эҳтиёжи камайиши	81,5%	Барқарор ижобий динамика
12 ой	Ичак фаолияти барқарорлашуви	78,2%	Узок муддатли самарадорлик тасдиқланади

Адабиётларда қайд этилишича, сурункали ич қотиши билан кечувчи беморларнинг муҳим қисмида жарроҳлик даволашга эҳтиёж кеч босқичларда юзага келади, бу эса ичак деворида қайтарилмас морфологик ўзгаришларнинг ривожланишига олиб келади. Бизнинг

тадқиқотимизда ҳам ич қотишининг ўртача давомийлиги 7,8 йилни ташкил этгани, ичак транзит вақтининг кескин узайгани ва интраоперацион баҳолашда мушак қатламининг дегенератив ўзгаришлари аниқлангани ушбу фикрни тўлиқ тасдиқлайди. Бу ҳолат жарроҳлик даволашни фақат симптоматик самара бермаётган консерватив терапиядан кейинги охири босқич сифатида эмас, балки ўз вақтида режалаштирилган комплекс даволашнинг муҳим таркибий қисми сифатида кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади. Кўплаб муаллифлар жарроҳлик даволаш натижаларининг барқарор эмаслигини ичак моторикасининг етарлича баҳоланмаслиги ва операция ҳажмининг индивидуал хусусиятларни ҳисобга олмаган ҳолда танланиши билан изоҳлайди. Ушбу тадқиқотда қўлланилган ёндашув — клиник, инструментал ва интраоперацион маълумотларни комплекс таҳлил қилиш — жарроҳлик натижаларининг юқори даражада қониқарли бўлишини таъминлади. Операциядан кейинги 6 ва 12 ойлик кузатувларда беморларнинг 78–81 фоизиди ичак фаолиятининг барқарорлашуви қайд этилгани ушбу ёндашувнинг самарадорлигини кўрсатади. Адабиётларда ичак транзит вақтининг узайиши жарроҳлик натижаларининг муҳим прогностик омили сифатида кўрсатилади. Бизнинг тадқиқотимизда ҳам транзит вақтининг ўртача 96 соатдан ошиши ичак моторикасининг чуқур функционал етишмовчилигидан далолат берди ва операциядан кейинги тикланиш муддати билан бевосита боғлиқ эканлиги аниқланди. Ушбу ҳолат транзит вақтини аниқлаш усулларини жарроҳлик қарор қабул қилиш жараёнида мажбурий диагностик мезон сифатида қўллаш зарурлигини кўрсатади. Эндоскопик текширувлар натижалари ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беморларнинг катта қисмида шиллик қаватда иккиламчи дистрофик ўзгаришлар аниқланган, бироқ органик тўсқинлик қилувчи патология мавжуд эмаслиги қайд этилган. Бу эса сурункали колостазнинг асосий механизми сифатида мотор-функционал бузилишлар етакчи эканлигини тасдиқлайди ва жарроҳлик аралашувнинг мақсади ичак транзитини тиклашга қаратилиши лозимлигини кўрсатади. Операциядан кейинги эрта даврда қайд этилган асоратлар кўрсаткичининг нисбатан паст бўлиши танланган жарроҳлик тактикасининг асосланганлигини тасдиқлайди. Эрта асоратларнинг асосан функционал характерга эга бўлиб, консерватив чоралар билан бартараф этилгани жарроҳлик аралашув ҳажмининг индивидуал танлангани билан изоҳланади. Бу ҳолат адабиётларда келтирилган юқори асоратлар даражаси билан солиштирганда сезиларли даражада ижобий натижа сифатида баҳоланиши мумкин. Узоқ муддатли натижалар таҳлили шуни кўрсатдики, жарроҳликдан кейин ичак фаолиятининг барқарорлашуви нафақат операция техникасига, балки операциядан олдинги диагностик баҳолашнинг тўлиқлигига ҳам бевосита боғлиқдир. Беморларнинг катта қисмида лаксатив препаратларга эҳтиёжнинг йўқолиши ёки кескин камайиши ҳаёт сифатининг сезиларли даражада яхшиланганидан далолат беради. Ушбу натижалар халқаро тадқиқотларда келтирилган маълумотлар билан мос келади ва сурункали колостазни жарроҳлик йўли билан даволашда индивидуал ёндашувнинг устунлигини яна бир бор тасдиқлайди. Шу билан бирга, айрим беморларда операциядан кейин ичак фаолиятининг тўлиқ тикланмаслиги қайд этилди. Бу ҳолат ичак деворидаги морфологик ўзгаришларнинг чуқурлиги, касалликнинг узоқ давом этиши ва беморларнинг ёши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ушбу ҳолатлар жарроҳлик даволашдан кутиладиган натижаларни олдиндан прогноزلаш зарурлигини ва беморларни операцияга тайёрлаш жараёнида индивидуал риск омилларини чуқур баҳолаш лозимлигини кўрсатади. Умуман олганда, ўтказилган тадқиқот натижалари сурункали колостаз билан кечувчи беморларни жарроҳлик йўли билан даволашда ягона стандарт ёндашув етарли эмаслигини кўрсатди. Клиник-амалий фаолиятда ҳар бир беморни алоҳида баҳолаш, ичак моторикасининг функционал ҳолатини чуқур таҳлил қилиш ва жарроҳлик тактикасини индивидуал танлаш энг мақбул натижаларга эришиш имконини беради. Ушбу ёндашув РШТЁИМ Самарқанд филиали шароитида ўзининг юқори самарадорлигини намоён этди ва кенг амалиётга татбиқ этиш учун тавсия этилиши мумкин.

Хулоса: РШТЁИМ Самарқанд филиали жарроҳлик бўлимлари базасида сурункали колостаз билан кечувчи 124 нафар бемор устида олиб борилган клиник-статистик тадқиқот натижалари ушбу патологияни жарроҳлик йўли билан даволашда комплекс ва индивидуал ёндашувнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Тадқиқот жараёнида сурункали

колостаз узоқ давом этувчи, консерватив даволаш усулларига резистент бўлган ва ичак мотор-эвакуатор функциясининг чуқур бузилиши билан кечувчи ҳолат сифатида намоён бўлди. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, жарроҳлик даволаш самарадорлиги фақат танланган операция усулига эмас, балки операциядан олдинги клиник, инструментал ва функционал диагностиканинг тўлиқлигига бевосита боғлиқдир. Ичак транзит вақтининг сезиларли узайиши, ичак деворида морфологик ўзгаришларнинг ривожланиши ва касалликнинг узоқ давом этиши жарроҳлик қарор қабул қилишда муҳим прогностик омиллар сифатида аниқланади. Жарроҳлик даволашдан кейинги кузатув натижалари беморларнинг аксариятида ичак фаолиятининг барқарорлашуви, дефекация частотасининг ошиши ва лаксатив препаратларга эҳтиёжнинг камайиши билан тавсифланди. Узоқ муддатли кузатувда беморларнинг катта қисмида ҳаёт сифатининг сезиларли яхшиланиши қайд этилди, бу эса танланган жарроҳлик тактикасининг асосланганлигини тасдиқлайди. Шу билан бирга, айрим беморларда операциядан кейинги даврда ичак фаолиятининг тўлиқ тикланмаслиги аниқланди, бу ҳолат касалликнинг узоқ давом этиши, ичак деворидаги қайтарилмас морфологик ўзгаришлар ва индивидуал соматик омиллар билан боғлиқ эканлиги аниқланди. Ушбу ҳолатлар жарроҳлик даволашдан кутиладиган натижаларни олдиндан прогнозлаш ва беморларни операцияга танлаб олиш мезонларини янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади. Умуман олганда, ўтказилган тадқиқот натижалари сурункали колостаз билан кечувчи беморларда жарроҳлик даволашни режалаштиришда стандарт ёндашувлардан кўра индивидуал, комплекс клиник-диагностик баҳолашга асосланган тактика устун эканлигини кўрсатди. Ушбу ёндашув РШТЁИМ Самарқанд филиали шароитида ўзининг юқори клиник самарадорлигини намоён этди ва амалий жарроҳликда кенг қўллаш учун тавсия этилиши мумкин.

REFERENCES/ҲОСКИ/ИҚТИБОСЛАР

1. Bharucha A.Э., Pemberton J.H., Locke G.R. American Gastroenterological Association technical review on constipation. *Gastroenterology*. 2013;144(1):218–238.
2. Knowles C.H., Scott S.M., Lunniss P.J. Outcome of colectomy for slow transit constipation. *Annals of Surgery*. 1999;230(5):627–638.
3. Rao S.S.C., Camilleri M., Hasler W.L. Evaluation and management of chronic constipation in adults. *The American Journal of Gastroenterology*. 2016;111(1):18–38.
4. Bassotti G., Villanacci V. Slow transit constipation: a functional disorder becomes an enteric neuropathy. *World Journal of Gastroenterology*. 2006;12(29):4609–4613.
5. Dinning P.G., Hunt L.M., Arkwright J.W. Treatment efficacy of colectomy in severe slow transit constipation. *Diseases of the Colon & Rectum*. 2011;54(1):35–45.
6. Camilleri M. Chronic constipation: challenges and opportunities. *The American Journal of Gastroenterology*. 2011;106(5):835–842.
7. Lembo A., Camilleri M. Chronic constipation. *New England Journal of Medicine*. 2003;349(14):1360–1368.
8. Bharucha A.E. Constipation. *Best Practice & Research Clinical Gastroenterology*. 2007;21(4):709–731.
9. Knowles C.H., De Giorgio R., Kapur R.P. The London Classification of gastrointestinal neuromuscular pathology. *Gut*. 2010;59(7):882–887.
10. Longstreth G.F., Thompson W.G., Chey W.D. Functional bowel disorders. *Gastroenterology*. 2006;130(5):1480–1491.
11. Wexner S.D., Duthie G.S. Constipation: etiology, evaluation and management. Springer; 2006.
12. Pescatori M., Zbar A.P. Surgical treatment of constipation. *World Journal of Surgery*. 1998;22(5):415–421.
13. Bassotti G., Gaburri M. Manometric investigation of colonic motility in chronic constipation. *Diseases of the Colon & Rectum*. 1988;31(8):612–618.

14. Scott S.M., van den Berg M.M. Chronic constipation in adults. *BMJ*. 2013;347:f5040.
15. Rao S.S.C. Pathophysiology of adult fecal incontinence. *Gastroenterology*. 2004;126(1):S14–S22.
16. Shelыgin Yu.A., Fedorov V.D. *Koloproktologiya*. M.: GEOTAR-Media; 2015.
17. Vorobev G.I., Shelыgin Yu.A. *Xirurgiya tolstoy kishki*. M.: Meditsina; 2002.
18. Fedorov V.D., Kaprin A.D. *Sovremennyye aspekty xirurgicheskogo lecheniya xronicheskix zaporov*. *Xirurgiya*. 2014;(6):4–10.
19. Baranov A.A., Rumyansev A.G. *Funksionalnyye zabolevaniya kishchnika*. M.; 2016.
20. Shevchenko Yu.L., Abdullaev F.G. *Kliniko-funksionalnaya otsenka motoriki tolstoy kishki*. *Vestnik xirurgii*. 2012;(3):45–49.
21. Kurbaniyazov Z.B., Ruziboev S.A. *Optimizatsiya xirurgicheskoy taktiki pri xronicheskix kolostazax*. *Vestnik SamGMU*. 2018;(2):32–38.
22. Djabbarov Sh.R., Mardonov V.N. *Xirurgicheskoe lechenie xronicheskogo kologennogo zapora*. *Jurnal xirurgii Uzbekistana*. 2019;(4):41–47.
23. Saidov M.S., Abduraxmanov A.A. *Funksionalnyye narusheniya tolstoy kishki i metody ix korreksii*. Tashkent; 2020.
24. Raxmatullaev A.A., Ziyadullaev Sh.X. *Klinicheskie aspekty diagnostiki xronicheskix zaporov*. *Meditsinskiy jurnal Uzbekistana*. 2021;(3):56–61.
25. Xatamov X.M., Soimnazarov O.E. *Kompleksnaya diagnostika motorno-evakuatornyx narusheniy kishchnika*. Samarkand; 2022.
26. Knowles C.H. *Surgical management of constipation*. *Neurogastroenterology & Motility*. 2009;21(Suppl 2):62–71.
27. De Giorgio R., Knowles C.H. *Acute colonic pseudo-obstruction and chronic constipation*. *Gastroenterology*. 2009;136(7):2295–2310.
28. Pemberton J.H. *Surgical options for constipation*. *Current Gastroenterology Reports*. 2000;2(5):389–394.
29. Tack J., Muller-Lissner S. *Treatment of chronic constipation*. *Best Practice & Research Clinical Gastroenterology*. 2011;25(1):151–158.
30. Rizaev A. Jasur , Abdurizaev A. Abdumalik , Boboev Sh. Alisher, Umirov A. Azamat. *Minimally invasive methods of treatment of urolithiasis in children. Review of the current status of the issues // Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol . 8, issue 2, pp.75-86
31. Alimjanovich, R. J. "MINIMALLY INVASIVE METHODS OF TREATMENT OF UROLITHIASIS IN CHILDREN. REVIEW OF THE CURRENT STATUS OF THE ISSUES." *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE* 8.2 (2023).
32. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . *Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan*. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
33. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . *Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma// Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
34. Shakhanova Sh Shakhnoza , Rakhimov M. Nodir , Tursunov S. Sherali , Ergashev E. Abdulatif , Davronov E. Ashboy . *Melanoma of the skin and pregnancy // Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 1, pp. 187-196
35. Bharucha A.E., Wald A. *Chronic constipation*. *Mayo Clinic Proceedings*. 2019;94(11):2340–2357.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000